

ОСОБЕННОСТИ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИН ГРУППЫ РИСКА НА РАЗВИТИЕ ПОСЛЕРОДОВЫХ СЕПТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Салимова Б.И.

Облокулова Р.

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10568042>

ARTICLE INFO

Received: 18th January 2024

Accepted: 24th January 2024

Online: 25th January 2024

KEY WORDS

Преграavidарная подготовка, пельвиоперитонит, гнойно-септические заболевания, бесплодие, преждевременные роды.

ABSTRACT

Послеродовые гнойносептические заболевания (ГСЗ) являются одной из актуальных проблем современного акушерства вследствие их высокой распространенности, отсутствия тенденции к снижению их частоты. Они стойко занимают в течение последних 10 лет 4е место в структуре причин материнской смертности в мире.

Актуальность. Инфекции занимают значительное место в структуре гинекологической заболеваемости. Даже после проведения адекватной антибактериальной терапии возможно развитие серьезных осложнений, в их числе бесплодие, хроническая тазовая боль, пельвиоперитонит и развитие таких серьезных осложнений беременности, как преждевременные роды. В этой связи с особой актуальностью встает вопрос не только об оптимизации лечения воспалительных заболеваний половых путей, но и о разработке адекватной программы преграavidарной подготовки для группы женщин с этими заболеваниями.

Послеродовые гнойносептические заболевания (ГСЗ) являются одной из актуальных проблем современного акушерства вследствие их высокой распространенности, отсутствия тенденции к снижению их частоты. Они стойко занимают в течение последних 10 лет 4е место в структуре причин материнской смертности в мире [1, 2].

Послеродовой эндометрит является основной причиной неполноценного рубца на матке и генерализации инфекции. Формирование всех последующих гнойных осложнений в послеродовом периоде — следствие прогрессирующего эндометрита. Частота эндометрита после самопроизвольных родов в среднем составляет 2–5%, после кесарева сечения — 10–30% [11, 12]. Инфекционный процесс в матке после оперативного родоразрешения отличается тяжелым и длительным течением, сопровождается воспалительными изменениями шва на матке и его несостоятельностью, развитием перитонита и генерализацией инфекции [13–15].

Преграavidарная подготовка включает дотации витаминов и микроэлементов в составе некоторых поливитамино-минеральных комплексов в прекоцепционный

период и во время гестации [4, 9, 13, 16]. Доказана роль прегравидарной подготовки в снижении частоты пороков развития, в частности дефектов невральнoй трубки.

В этой связи с особой актуальностью встает вопрос не только оптимизации лечения воспалительных заболеваний половых путей, но и разработки адекватной программы прегравидарной подготовки для этой группы женщин.

Распространенность тяжелых осложнений эндометрита, к числу которых относят перитонит, тазовые абсцессы, сепсис, — менее 2%, но именно на их долю приходится значительное количество наблюдений материнской смерти [5, 11].

Цель исследования: изучить влияния прегравидарной подготовки на перинатальные исходы у женщин, перенесших воспалительные заболевания половых путей.

Материал и методы: проведено исследование «случай – контроль», в которое включены 70 женщин репродуктивного возраста. В I группу (n=35) включены пациентки, которым проводилась прегравидарная подготовка, во II группу (n=35) – женщины, не проходившие подготовку перед беременностью. Группы были сопоставимы как по количеству и исходам предыдущих беременностей, так и по наличию инфекционно-воспалительных заболеваний половых путей в анамнезе.

Критерии включения: хронические воспалительные заболевания органов малого таза и нижних половых путей вне обострения в течение 6 мес. до планирования беременности, информированное согласие на участие в исследовании.

Критерии исключения: экстрагенитальная патология в тяжелой форме; замершая беременность в анамнезе; пороки развития женской половой системы; вспомогательные репродуктивные технологии.

Исходя из данных, представленных в таблице 1, видно, что состав пациенток был однороден как по количеству и исходам предыдущих беременностей, так и по наличию инфекционно-воспалительных заболеваний половых путей в анамнезе.

Курс прегравидарной подготовки составлял 6 мес. и включал в себя комплекс диагностических, профилактических и лечебных мероприятий:

- идентификацию инфекционного агента микрофлоры влагалища и цервикального канала, определение его чувствительности к антибиотикам;
- нормализацию микрофлоры влагалища;
- при необходимости санацию мочеполовой системы;
- санацию очагов инфекции экстрагенитальной локализации;
- обследование и, при необходимости, лечение супруга.

Всем женщинам на консультативном акушерском приеме назначались витаминно-минеральный комплекс (ВМК) и фолиевая кислота 400 мг/сут в течение 3 мес. При выявлении анемии беременные получали антианемическую терапию препаратами железа в течение 1 мес. Также женщины получали курс полиненасыщенных жирных кислот ω -3 по 1 капсуле в день в течение 3 мес. После прегравидарной подготовки у 35,3% (n=30) наблюдаемых пациенток беременность наступила в течение последующих 2 мес. У 64,7% женщин (n=55) после прегравидарной подготовки беременность наступила в течение 3 мес. На протяжении всей беременности женщины I группы продолжали прием ВМК. Обследование во время беременности проводилось согласно приказу №137 РУзб.

В исследовании были использованы бактериоскопический и бактериологический методы исследования: исследование мазков, окрашенных по Граму, культуральное исследование – посев на 5% кровяной агар, среды Эндо, посев на жидкие и твердые питательные среды Сабуро с количественной характеристикой и видовой идентификацией (исследование проводилось в лаборатории Областной больницы г.Самарканда; ПЦР – для выявления *Chlamydia trachomatis* и *Mycoplasma genitalium*.

Результаты: проведение прегравидарной подготовки у женщин, перенесших воспалительные заболевания половых органов, позволяет снизить риск воспалительных и инфекционных заболеваний урогенитального тракта во время беременности, угрозы прерывания беременности в I триместре угрожающих преждевременных родов, анемии беременных и преждевременных родов.

В I группе женщин осложнения I триместра наблюдались значительно реже, чем во II группе, однако уровень значимости был достигнут по угрозе невынашивания беременности. Риск появления этого осложнения в I триместре беременности при отсутствии прегравидарной подготовки возрастает в 4 раза. Клиника угрозы прерывания беременности и угрожающих ПР также превалировала у женщин II группы и превышала показатель в I группе почти в 7 раз. Вероятность развития данной патологии среди женщин, не получавших прегравидарную подготовку, почти в 11 раз больше, чем в группе исследования. Нами были проанализированы исходы родов в группах исследования. Установлено, что роды в сроке 37–42 нед. наблюдались у 87,6% женщин I группы и у 76,6% женщины II группы.

ПР у наблюдаемых беременных отмечались в 8% (13/163) случаев, причем срок беременности колебался от 34 до 37 нед. Сверххранние ПР не наблюдались. Выявлены достоверные различия по частоте ПР: в группе женщин, получавших прегравидарную подготовку, частота ПР была значимо ниже (2,4%). Риск ПР в группе прошедших прегравидарную подготовку почти в 7 раз ниже, чем в контрольной группе. Оперативное родоразрешение путем кесарева сечения чаще выполнялось во II группе – в 15,1% случаев, в I группе – в 8,3%, однако достоверных различий установлено не было.

Все роды закончились рождением живых детей n-70. В I группе средняя масса тела новорожденного составила 3300 ± 200 г – от 2000 до 4100 г. Оценка по шкале Апгар – 6/7–8/9 баллов. Один новорожденный (0,6%) с массой тела 2000 г был переведен на второй этап выхаживания. Во II группе средняя масса новорожденного составила 3000 ± 200 г – от 1900 до 3900 г. Оценка по шкале Апгар – 6/6–8/9 баллов. Были выявлены достоверные различия по средней массе тела новорожденного, в группе женщин, не получивших прегравидарную подготовку, вес новорожденных был значимо ниже, чем в I группе. В исследуемых группах перинатальная смертность 1 случай.

Заключение: Полученные в результате исследования данные убедительно доказывают, что прегравидарная подготовка женщин, перенесших воспалительные заболевания половых путей, уменьшает частоту развития осложнений в период беременности и родов, достоверно реже регистрируется угроза прерывания беременности в I триместре, угроза ПР, ниже частота выявления короткой шейки матки, анемии беременных. Представленная программа прекоцепционной подготовки

должна рассматриваться как эффективный метод снижения числа акушерских и перинатальных осложнений в группе женщин с воспалительными заболеваниями половых путей.

References:

1. Зароченцева Н.В. Беременность: трудности шейки матки. Шейка матки у беременных: картина в норме и при заболеваниях / Н.В. Зароченцева // Гинекология, акушерство, бесплодный брак. — 2014. — Т. 18.
2. Коломоец Е.В. Беременность и заболевания шейки матки: частота, осложнения гестации, материнские и перинатальные исходы: автореф. дис. ... канд. мед. наук / Е.В. Коломоец. — Москва, 2012. — 25 с.
3. Атабиева А.Д. Заболевания шейки матки и современные методы их диагностики (обзор литературы) / А.Д. Атабиева, Т.В. Пикуза, Р.А. Чилова, Э.В. Жукова, Н.С. Трифонова // Вестник современной клинической медицины. — 2016. — Том 9. — Вып. 4.
4. Яковлева И.А. Эпителий шейки матки в процессе малигнизации / И.А. Яковлева, А.П. Черный, Э.Р. Ботнаръ. — 1981. — 128 с.
5. E. M. Smith^{1,2}, J. M. Ritchie,³ J. Yankowitz,² D. Wang,^{1,4} L. P. Turek,^{4,5} and T. H. Haugen^{4,5} HPV Prevalence and Concordance in the Cervix and Oral Cavity of Pregnant Women Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology Volume 12 (2004), Issue 1, Pages 45-56
6. American Cancer Society Guideline for early detection of cervical neoplasia and cancer // CA Cancer O Clin. 2002. — V. 52. — P. 342-401.
7. Сидорова И.С. Методы исследования шейки матки у беременных женщин / И.С. Сидорова, Д.А. Атабиева // Акушерство, гинекология и репродукция. — 2013. — Том. 7. — № 2. — С. 15-19.
8. Насирова Зебинисо Азизовна, Расулова Парвина Рустамовна, Сафарова Диёра Фархадовна, Анализ течения беременности и родов у женщин с чрезмерной прибавкой веса во время беременности во время пандемии Covid-19. Том 4 № 4 (2023): ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
9. Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайировна, Расулова Феруза Голибовна. Состояние полости рта у первобеременных. Том 4 № 4 (2023): ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
10. Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ. <https://www.tadqiqot.uz/index.php/uro/issue/view/561>